

**ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРИДАГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
МЕНЕЖМЕНТ ФАОЛИЯТИ**

¹Ю.Т.Додобоев, ²А.А.Ўринов, ³Ф.Ю.Марасулова

¹Фарғона давлат университети, иқтисодиёт фанлар доктори, профессор

²Фарғона давлат университети, иқтисод фанлар номзоди, доцент

³Фарғона давлат университети, магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012853>

***Аннотация.** Мақолада Андижон вилояти Қўрғонтепа туманидаги “Khantex Group” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери мисолида ишлаб чиқариш менежменти фаолияти илмий асосда таҳлил этилган. Мазкур кластернинг бошқаруви бир қатор менежерлар томонидан амалга оширилмоқда, пахтани йиғиштириб олишдан то пировард натижаси ҳисобланган тайёр кийим-кечак, ўсимлик ёғи каби маҳсулотларни ишлаб чиқариш илмий жиҳатдан йўлга қўйилгани асослаб берилган.*

***Калим сўзлар:** пахта-тўқимачилик кластери, уруғчилик лабораторияси, тупроқ тарқбини таҳлил қилиш лабораторияси, галлачилик кластери, чорвачилик кластери.*

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 январдаги “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг замонавий шакллари жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 53-сонли ҳамда 2018 йил 28 февралдаги “Қишлоқ хўжалигида бозор механизмларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 149-сонли қарорларига мувофиқ, Андижон вилояти Қўрғонтепа туманида “Khantex Group” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери ташкил этилди.

“Khantex Group” МЧЖда пахта хом-ашёси етиштиришдан тўлиқ қайта ишланиб, тайёр маҳсулот ишлаб чиқарилади. Лойиҳа доирасида 52 миллион евро микдорида (жумладан, Германиянинг Ландесбанк Баден Вюртемберг банкининг кредит маблағлари) инвестиция маблағлари киритилди. Корхонада йилига 10,4 минг тонна пахта толаси тўлиқ қайта ишланиб, 9,4 минг тонна ип-калава, 2,1 минг тонна трикотаж мато, 4 миллион пм. газламалар ва 10,0 миллион дона тайёр тикув трикотаж маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Корхонада жами 2000 дан зиёд маҳаллий ёшлар иш билан таъминланади. Корхона тўлиқ ишга тушганда йилига 40 миллион АҚШ долларидан зиёд маҳсулотлар экспортга йуналтирилади.

“Khantex Group” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери тегишли фабрикаси 14 гектар ер майдонида жойлашган булиб, ишлаб чиқариш дастгоҳлари Швейцариянинг “Rieter” (йигирув), Белгиянинг “Picanol” (тўкув), Германиянинг “Erbatech” (бўёқ-пардозлаш) ва “Textima” (тикув в.б.) компанияларидан сотиб олиниб, ҳозирда тўлиқ ишга туширилди.

Лойиҳа негизида Марказий Осиёда ягона буюқхона ташкил этилди ва ишлаб чиқаришда хом мато ва газламалар тўхтовсиз равишда бўялади. Бу эса турдош корхоналарга нисбатан сувни 50% га, газни 25% га, электр-энергиясини 10% гача тежаш имконини беради.

Лойиҳа доирасида 5,0 миллион АҚШ доллари микдорида киритилган инвестиция маблағлари ҳисобидан АҚШнинг “Lummus” компанияси дастгоҳлари сотиб олиниб, ишга туширилди.

Яратиладиган ишчи ўринлари – 200 та;

Кунлик ишлаб чиқариш қувватлари: 110 тонна пахта толаси ва 10 тонна линт ишлаб чиқарилади.

Дастгоҳларнинг қулайликлари:

- электр-энергияга бўлган эҳтиёж турдош дастгоҳларга нисбатан 50% гача паст;
- юқори ишлаб чиқариш унумдорлиги (турдош дастгоҳларга нисбатан 30%);
- келтирилган дастгоҳларда пахта хомашёси 2 марта тозаланади ва куригилади, бу эса толанинг тозалигига ва сифатига ижобий таъсир килади, натижада, пахта толаси чиқиш микдори 38% гача (амалда турдош дастгоҳларда 34,7% гача) етади;

“Khantex Group” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери томонидан Қўрғонтепа туманида пахта ҳосилини етиштириш ва териб олиш учун кластер таркибида ташкил этиш мақсадида, унинг негизида “Khantex Agro Servis” МЧЖ ташкил этилган.

“Khantex Agro Servis” МЧЖ томонидан 23 миллион АҚШ доллари микдорида инвестиция киритилган бўлиб, АҚШ ва Европа давлатларининг “John Deere”, “Monosem”, “New Holland”, Case-IH, Sfoggia, Nardi ва бошқа етакчи компаниялари томонидан ишлаб чиқарилган замонавий трактор ва ерга ишлов бериш мосламалари сотиб олиниб, тумандаги фермер хўжаликлариغا хизмат кўрсатиб келмоқда, жумладан:

- юқори унумли 22 дона “John Deere” 6195-6155 ер хайдаш ва чигит экишга тайёрлаш, 48 дона “Case Puma” русумдаги юқори унумли тракторлар ғўза қатор орасига ишлов бериш, культивация қилиш, касаллик ва зараркунундаларга қарши курашиш ҳамда барча агротехник тадбирлар ўз ичига олади.

- 1 дона “John Deere” ва 2 дона “CasePatriot” ўзи юрар пуркагичлари;
- 1 дона “John Deere” ва 16 дона “Case” компанияларининг ва 17 дона пахта териш комбайнлари олиб келинди.

Агротехник тадбирларни амалга ошириш учун 32 дона ер хайдаш омочлари, 6 дона лазернийер теккислагич, 16 дона ерни тайерловчи диски барана, Франциянинг “Monosem” компаниясидан 6 дона Италиянинг “Sfoggia” компаниясидан 48 дона жами 54 дона чигитни пневматик (аниқ уяларга) тежамкор усулда чигит экиш сеялкалари, АҚШнинг “ORTMAN” компаниясидан 70 дона қатор ораларга ишлов бериш культиваторлари, 20 дона ўғит сепиш мосламалари (НРУ), 24 дона аммиак куйиш мосламалари, 29 дона осма ўғит пуркагичлар, 5 дона ғўза поясини майдалаш ускунаси (измельчитель), 27 дона универсал ва 15 дона трактор тиркамалари (прицеп) олиб келинди.

Юқоридаги трактор ва агрегатлар билан чигитни қатор ораси 76 см схема усули тадбиқ этилди ва чигит юқори аниқликда замонавий пневматик сеялкаларда экиш ҳисобига 70-80 кг ўрнига 35-40 кг сарфлаш ҳисобига ҳар гектаридан 550,0-650,0 минг сўм тежаб қолинди. Чигитни плёнка остига эмас балки очиқ майдонларга экилиши ҳисобига ар гектаридан 850,0 минг сўмдан маблағ иқтисод қилишга эришилди.

Агротехник тадбирлар тўлиқ механизациялаштирилиши ва янги турдаги минерал ўғитларни тадбиқ этилиши ҳисобига тумандаги фермер хўжаликлари сингари ҳар гектарига физик ҳолда 700-800 кг дан минерал ўғит сарфлаш ўрнига жаҳон тажрибасидан келиб чиқиб, янги усулда 250-300 кг дан сувсиз аммиак сарфланди. Ушбу ўғитлаш усули пахта ҳосилдорлигини гектарига 40 центнергача ҳосил олиб, унга сарфланадиган маблағларни 30%га қисқартириш имконини берди.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

1-жадвалда “KHANTEX – GROUP” МЧЖ тўқимачилик пахта кластери томонидан 2018-2020 йилларда пахта ва ғалла ҳосилини етиштириш бўйича бажарилган ишлар таҳлил этилган. Кўриниб турибдики, кластерни ривожланиши ҳисобига туманда фермерлар сони қисқариб бормоқда, яъни 2018 – 2020 йиллар ичида 39 фоизга қисқарган. Шунингдек, ер майдони ҳам 1,0 фоизга қисқартирилган. Режадаги пахтани ҳосили 1,08 мартага кўпайган. Қабул қилган пахта ҳосили ҳам 1,34 мартага кўпайган, режага нисбатан ўсиш сурати ҳам 1,24 мартага кўпайган. Қабул қилинган пахта хомашёсини қимати 2,13 мартага кўпайган. Шунингдек, 1 гектар ердан ҳосилдорлик миқдори 1,34 мартага ортган.

1-жадвал

**“KHANTEX – GROUP” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери томонидан
2018-2020 йилларда пахта ва ғалла ҳосилини етиштириш бўйича
бажарилган ишлар**

	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2020 йилда 2018 йилга нисбатан ўсиши, фоизда
Фермер хўжаликлар сони, дона	334	199	207	0,61
Ер майдони, га	8186	8136	8136	0,99
Йиллик режа, тонна	23 868	23 868	25 800	1,08
Қабул қилинган пахта миқдори, тонна	21 688	28 440	29 100	1,34
Режага нисбатан	90,8%	119,1%	112,8%	1,24
Қабул қилинган пахта хомашё киймати, млрд. сўм	72,7	123,0	155, 1	2,13
Ўртача 1 га дан ҳосилдорлик, центнер	26,5	34,9	35,7	1,13

2-жадвалда кластер ҳисобидан кўрсаткичлари таҳлил этилган бўлиб, 2018 йилга нисбатдан кластерлар ҳисобига умумий ер майдони 2020 йилга келиб, 3,6 мартага кўпайган. Шунингдек, пахта майдони ҳам 3,9 мартага, пахта сотиш режаси 4,3 мартага, ҳақиқий етиштирилган пахта миқдори 4,9 мартага, етиштирилган пахта миқдори 4,9 мартага, етиштирилган пахта хомашё киймати 7,6 мартага, режага нисбатан бажарилган пахта миқдори 1,13 мартага ортган. Пахта ҳосилдорлиги 1,26 мартага, ғалла майдони 3,19 мартага, ғалла ҳосилдорлиги 1,32 мартага, ғалла ялпи ҳосили 4,27 мартага кўпайган.

Таҳлиларимизнинг натижалари шуларни кўрсатилмоқдаки, 2018-2020 йиллар мобайнида “KHANTEX – GROUP” МЧЖ тўқимачилик пахта кластерининг барча соҳада инновацион тамойиллари босқичма-босқич амалга ошириб борилмоқда.

2-жадвал

“KHANTEX – GROUP” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери тегишли бўлган қисми ҳисобидан

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2020 йилда 2018 йилга нисбатан ўсиши
Умумий ер майдони, гектар	1652	5768	5952	3,6
Шундан, Пахта майдони, гектар	858	3150	3417	3,9
Пахта сотиш режаси, тонна	2498	9280	10 935	4,3
Хақиқатда етиштирилди, тонна	2581	11 407	12 857	4,9
Етиштирилган пахта хом- ашё қиймати, млрд. сўм	8, 654	46,857	66, 367	7,6
Режага нисбатап бажарилиши, фоизда	103,3	122,9	117,6	1,13
Хақиқатда, центнер	30,1	36,2	38,0	1,26
Ғалла майдони, гектар	794	2618	2535	3,19
Ҳосилдорлик, центнер	38,9	40,9	51,4	1,32
Хақиқатда етиштирилди, тонна	3045	10713	13 031	4,27
Етиштирилган ғалла қиймати, млрд. сўм	2,348	2,489	2,536	1,08

Етиштирилган пахта ҳосилини махсус пахта териш комбайнларида қисқа муддатда арзон ва сифатли ҳолда йиғиб териб олиш ва юқоридаги харажатларни камайтириш ҳисобига етиштирилган пахта хом-ашёсини тан нархини пасайтиришга эриилди.

Шунингдек, кластер томонидан 2019 йилда Исроил давлатининг “NETAFIN” компанияси билан 81,0 гектар ер майдонида замонавий томчилатиб суғориш технологияси жорий қилинди ва хар гектар ер мадондан ўртача 61,2 центнердан жами 496 тонна пахта хомашёси етиштирилди.

Қишлоқ хўжалиги ишларида пахта ва ғалла етиштириш, ғалладан бўшаган майдонларда қўшимча такрорий экинлар етиштириш, механизация, томчилатиб суғориш ишларида 3200 нафар, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш текстил комплексида 2000 нафарга яқин, пахтани қайта ишлаш заводида 200 нафар, умумий кластер тизимида жами 5400 нафар туман ва қўшни туманларда яшовчи ёшлар иш билан таъминланди.

Уруғ навларини яратиш бўйича илмий марказ йуналиши.

Пахтачилик-тўқимачилик кластери қошидан 2020 йил 3 февраль куни янги инновацияларни, илм-фан ютуқлари ва янгиликларини жорий этиш бўйича барча лаборатория асбоб-ускуналари билан “KHANTEX INNOVATION ILMIY-AMALIY ISHLAB CHIQRISH MARKAZI” ташкил этилди.

Ҳозирда илмий марказ қишлоқ хўжалигининг барча йуналишларида, жумладан, пахтачилик ва ғаллачилик уруғчилигида кенг қамровли илмий ва амалий тадқиқотлар билан шуғулланиш учун янги инновацияларни, илм-фан ютуқлари ва янгиликларини жорий этиш бўйича фаолият юритмоқда.

2020 йил ҳосили учун 2535 гектар ғалла майдонидан 570 гектарига Россия давлатининг Краснодар ўлкаси “Краснодар илмий тадқиқот институтидан” 120 тонна юқори авлодли “ВАССА”, “ГРОМ” ва “Аликсеич” супер элита ҳамда элита уруғлик буғдойи олиб келиниб экилди ва ҳар гектар ғалла майлонидан 61,4 центнердан жами 3500 тонна уруғлик буғдой етиштирилди. Жорий йилда 2800 тонна сифатли сара уруғлик буғдой тайёрланиб, 2021 йил ғалла ҳосили экиш учун Андижон вилоятидаги ғалла кластерлари ва фермер хўжаликларига етказиб берилди.

Бундан ташқари 2020 йилда ғалладан бўшаган майдонларда қўшимча даромад олиш мақсадида такрорий экин сифатида республикада озик-овқат дастури ижросини таъминлаш учун Франция давлатининг “SAS F32J” компаниясининг 75-80 кунда пишадиган ёғлилик даражаси 45-47% бўлган “ВАСИЛИССА” ҳамда “НОУМЕЯ” кунгабоқар навларидан 1000 гектар майдонга экилиб, ҳар бир гектаридан 25-30 центнердан кунгабоқар дони етиштириб олинди. Шу билан бир қаторда 400 гектар майдонга эртапишар “МОНСЕРА” ва “БАРСЕЛОС” маккажўхори навларини экилиб, 5000 тонна макка силоси ва 1000 тонна макка дони етиштирилди.

Илмий марказда ҳозирги кунда туман иклими, тупроқ ва сув шароитидан келиб чиқиб касаллик ва зараркунандаларга чидамлик эртапишар, тола чиқими юқори бўлган навлари яратиш устида илмий амалий ишлар олиб борилмоқда.

Туманда етиштирилган пахтадан олинган чигит, кунгабоқар ва соя маҳсулотларини қайта ишлаб, рафинацияланган ўсимлик ёғи ва бошқа иккиламчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида, кластер негизда “Khantex Oil” МЧЖ ёғ-экстракция корхонаси ташкил этилиб, ҳозирги кунда Италия, Германия, Туркия ва Россия ишлаб давлатларида чиқарилган замонавий дастгоҳлар келтирилмоқда.

Исроил давлатининг “NETAFIN” компанияси билан 3000,0 гектар ер майдонида замонавий томчилатиб суғориш технологияси жорий қилиш учун шартномалар имзоланиб, дастлабки асбоб-ускуналар олиб келиниб, ўрнатиш ишлари бошланди. Бу томчилатиб суғориш технологиясининг асосий афзаллиги сув ресурсларини тежаш ҳамда оддий усулда экилган пахта майдонларига нисбатан техника, минерал ўғит ҳамда ишчи кучи харажатларни 30-40 фоизга камайтиришга ва юқори ҳосилдорликка эришиш, шунингдек, пиравордида олинadиган даромадни юқори кўрсаткичларга олиб чиқишдан иборат.

“Khantex innovatsion Ilmiy-amaliy ishlab chiqarish markazi” қошида 2021 йилнинг 2-чорагидан бошлаб Франция давлатининг “SAS F32J” компанияси билан оралик экинларини тезпишар навлари уруғларини етиштириш бўйича ҳамкорлик амалга оширилади. Бундан мақсад, кунгабоқар, маккажўхори ва соя ўсимликларини эртапишар навларини уруғчилигини яратиб, республиканинг барча вилоятларига ва Марказий Осиё давлатларига экспорт қилиш кўзда тутилган.

Шу билан бир қаторда, “Ecoseed” МЧЖ уруғлик тайёрлаш цехи ташкил этилмоқда. Ушбу корхонада Қурғонтепа тумани ҳамда қўшни туманларда етиштириладиган пахта, буғдой ва бошқа қишлоқ хужалик маҳсулотлари уруғлари тайёрланади. Дастгоҳлар универсал бўлиб, юқори ишлаб чиқариш қувватларига эга. 2021 йилда ўз маблағимиз ҳисобидан қўшимча 7 дона лазер ёрдамида ер текислаш мосламаси сотиб олиш мақсадида, Италия давлатининг MARA компанияси билан 196 минг евро миқдорда шартнома имзоланди.

“Khantex Group” МЧЖ пахтачилик-тўқимачилик кластери Монтера дастуридан фойдаланиш бўйича ООО”Websale-Distribution” корхонаси билан 2020 йил 27 октябр куни 14-сонли 383 миллион 414 минг сўмлик шартнома имзоланиб, мутахассисларни ўқитиш ишлари ташкил этилди.

Туманнинг Савай массиви ҳудудида мева-сабзавотларни қуритиш ва қайта ишлаш ва хорижга экспорт қилиш заводи, маҳаллий хомашёдан, яъни қорамол ва қўй териларини қайта ишлаш ва чарм пойафзалларини ишлаб чиқариш фабрикалари қурилиш ишлари бошланди. Бу билан бир қаторда, қўшимча 2000 нафар аҳоли учун янги иш ўринлари яратилади.

Кластер тизимидаги барча ишчи-ходимларни соғломлаштириш мақсадида, 500 ўринли профилактория қуриш ва тумандаги яшовчи аҳолини турмуш тарзига қулайлик яратиш мақсадида, тумандаги барча 21 та массивда миллий ҳаммом объектлари қурилиши режалаштирилган. Ушбу объектлар текстил корхонасининг экспортдан тушган фойда ҳисобига қуриш кўзда тутилган. Ушбу йуналишда фойда олиш кўзда тутилмаган.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 январдаги “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг замонавий шакллари жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 53-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 28 февралдаги “Қишлоқ хўжалигида бозор механизмларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 149-сонли қарори.
3. Йўлдашев М.Ш., Додобоев Ю.Т., Ўринов А.А. Пахта-тўқимачилик кластерини бошқариш ва ташкиллаш. Дарслик. Тошкент, 2022 йил.
4. Бозоров Х.Х. ва бошқалар. Агросаноат мажмуаси иқтисодиётини кластерлаштириш. Ўқув қўлланма. Фарғона, 2022 йил.